

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
10.5281/zenodo.18982940

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão

Relatório técnico conclusivo

MODELO DE TOMADA DE DECISÃO PARA INVESTIMENTOS
EM EMPRESAS QUE DECLARAM ADOTAR PRÁTICAS E.S.G.

Corinto Lucca Arruda | corinto.lucca.arruda@gmail.com
Claudio Parisi | claudio.parsi@mackenzie.br

Como referenciar:

Arruda, C. L. & Parisi, C. (2024). Modelo de tomada de decisão para investimentos em empresas que declaram adotar práticas E.S.G. Relatório técnico conclusivo. PPG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 10.5281/zenodo.18982940

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Controladoria

Projeto de pesquisa: O projeto visa desenvolver e validar um modelo conceitual e prático de avaliação ESG+E (Ambiental, Social, Governança e Econômica). Este modelo integra os pilares da sustentabilidade às dimensões financeiras e de governança, proporcionando aos investidores uma ferramenta robusta para avaliação de empresas e apoio às decisões estratégicas.

Produto Técnico-Tecnológico: O produto técnico elaborado consiste em um Relatório Técnico Conclusivo, que documenta o desenvolvimento teórico, a estruturação do modelo ESG+E, e os resultados de sua contribuição na visão de especialistas. Ele apresenta dados, metodologias e insights que poderão ser utilizados por acadêmicos, gestores e investidores.

Demanda Espontânea: Este estudo foi motivado por lacunas identificadas na literatura e na prática de mercado relacionadas à falta de um modelo estruturado e integrado para avaliação de empresas que declaram práticas ESG. A crescente demanda por critérios ESG em investimentos reforçou a relevância da pesquisa.

Organização: O projeto foi realizado no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais da Universidade Presbiteriana Mackenzie, contando com a orientação e supervisão do corpo docente do programa.

Descrição do PPT: O produto técnico apresenta: i) Contextualização e Justificativa: Panorama das práticas ESG e suas limitações atuais; (ii) Desenvolvimento do Modelo ESG+E: Base conceitual, critérios e metodologia de aplicação; (iii) Resultados e ajustes realizados após a validação do modelo.

Divulgação da Produção: Publicações em periódicos especializados, apresentações em congressos e conferências.

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta. O estudo está altamente alinhado com a linha de pesquisa / atuação do programa de Doutorado, uma vez que busca resolver um problema das organizações.

Impacto Potencial Alto: Alto. O modelo proposto tem o potencial de transformar práticas de avaliação de investimentos, contribuindo para uma maior integração de critérios ESG e maior credibilidade nas análises de sustentabilidade.

Impacto Realizado Médio: Médio. Os resultados iniciais demonstraram eficácia na aplicação do modelo ESG+E na visão dos especialistas, mas o impacto geral ainda depende de sua adoção em maior escala.

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Alta. O modelo ESG+E propõe uma abordagem inovadora ao incorporar a dimensão econômica e a maturidade de governança, diferenciando-se dos modelos tradicionais baseados exclusivamente em ratings ESG.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Alta. O desenvolvimento do modelo exigiu integração de diversas disciplinas, como sustentabilidade, governança corporativa e análise de investimentos, além da aplicação de metodologias de validação robustas.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): Alta. O modelo apresenta alta aplicabilidade em diferentes contextos, podendo ser utilizado por fundos de investimento, gestores corporativos e órgãos reguladores para avaliação e tomada de decisão estratégica.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Alta. O modelo pode ser adaptado para diferentes setores econômicos e geografias, oferecendo ampla utilidade no mercado financeiro global.

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): Média. Até o momento, o modelo foi validado por especialistas, demonstrando resultados promissores, mas carecendo de validação em outros contextos e escalas.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Escalável. A estrutura do modelo permite sua replicação em diferentes organizações e contextos. Sua escalabilidade está condicionada à customização de métricas e indicadores específicos para setores e regiões.

***Descrever em todos os itens os motivos que levaram a classificação. Ver na Ficha Técnica 27 e exemplos do PTTs disponíveis no Zenodo.**

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
10.5281/zenodo.18982940

MODELO DE TOMADA DE DECISÃO PARA INVESTIMENTOS EM EMPRESAS QUE DECLARAM ADOPTAR PRÁTICAS E.S.G.

Como referenciar:

Arruda, C. L. & Parisi, C. (2024). Modelo de tomada de decisão para investimentos em empresas que declaram adotar práticas E.S.G. Relatório técnico conclusivo. PPG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 10.5281/zenodo.18982940

RESUMO

Este estudo tem como objetivo principal propor e aplicar um modelo de tomada de decisão para investimentos em empresas que declaram adotar práticas ESG. O trabalho aborda três etapas principais: (i) análise dos fatores que afetam a classificação dos ratings ESG; (ii) desenvolvimento de um modelo conceitual denominado ESG+E; e (iii) a proposta de passo a passo para implementação do modelo. A pesquisa visa oferecer contribuições teóricas e práticas, melhorando a integração dos critérios ESG na tomada de decisão de investimentos.

Palavras-chave: Rating ESG. Modelo de tomada de decisão, ESG e TBL.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
10.5281/zenodo.18982940

Decision-Making Model for Investments in Companies Claiming to Adopt ESG Practices

Como referenciar:

Arruda, C. L. & Parisi, C. (2024). Modelo de tomada de decisão para investimentos em empresas que declaram adotar práticas E.S.G. Relatório técnico conclusivo. PPG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 10.5281/zenodo.18982940

ABSTRACT

This study aims to propose and apply a decision-making model for investments in companies that claim to adopt ESG practices. The work addresses three main stages: (i) analysis of the factors affecting ESG rating classifications; (ii) development of a conceptual model called ESG+E; and (iii) a step-by-step proposal for implementing the model. The research aims to provide theoretical and practical contributions, enhancing the integration of ESG criteria into investment decision-making.

Keywords: Rating ESG. Decision-making model, ESG e TBL.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	6
REFERENCIAL TEÓRICO	6
METODOLOGIA	8
RESULTADOS	8
1) Análise dos fatores que afetam a classificação dos ratings ESG	8
2) Desenvolvimento de um modelo conceitual denominado ESG+E	9
3) Passo a passo da implementação do modelo ESG+E (Arruda e Parisi, 2024)	12
Passo 1: Diagnóstico Inicial	12
Passo 2: Avaliação do nível de maturidade de Governança Corporativa	13
Passo 3: Adaptação e Configuração do Modelo	13
Passo 4: Coleta de Dados	13
Passo 5: Cálculo do Score TBL	14
Passo 6: Validação dos Resultados	14
Passo 7: Integração e Comunicação	14
Passo 8: Monitoramento Contínuo e Melhoria	14
Benefícios do Modelo ESG+E	15
Considerações finais	15
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	16
ANEXO - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA MATURIDADE DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	20
DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.	21

Introdução

As práticas relacionadas aos critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) tornaram-se fundamentais no cenário corporativo e financeiro global, sinalizando mudanças nas prioridades empresariais e dos investidores. Desde o conceito de desenvolvimento sustentável, apresentado no relatório *Our Common Future* (ONU, 1991; Anbima, 2022), até o modelo do *Triple Bottom Line* (TBL), popularizado por Elkington em 1997, a sustentabilidade consolidou-se como um tema central para organizações que visam gerar valor a longo prazo. O TBL equilibra as dimensões ambiental, social e econômica, oferecendo uma estrutura integrada para mensurar impactos corporativos (Norman & MacDonald, 2004).

Com o relatório *Who Cares Wins* (2004), o termo ESG ganhou destaque global, incentivando práticas sustentáveis. Em 2006, os Princípios para o Investimento Responsável (PRI) reforçaram essa agenda, com mais de 3.000 signatários gerindo ativos superiores a 100 trilhões de dólares (Pacto Global da ONU, 2020). Contudo, a implementação de critérios ESG enfrenta desafios, como a falta de padronização e dados robustos. Estudos destacam inconsistências entre métricas de avaliação, dificultando comparações confiáveis (Cornell & Damodaran, 2020; Amir & Serafeim, 2018). Li e Polychronopoulos (2020) e Dorfleitner, Halbritter e Nguyen (2015) apontam divergências conceituais e metodológicas nos ratings ESG, comprometendo sua confiabilidade.

No Brasil, observa-se um aumento no uso de critérios ESG em análises financeiras, alinhando-se às tendências globais (Anbima, 2022). Para superar lacunas existentes, o estudo propõe superar esses desafios por meio de um modelo, que integra a maturidade da governança corporativa às dimensões do TBL, oferecendo uma abordagem estruturada para análise e decisão de investimentos.

Referencial Teórico

O referencial teórico deste estudo baseia-se na governança corporativa, na teoria do Triple Bottom Line (TBL), nos conceitos de Environmental, Social and Governance (ESG), e na integração entre governança corporativa e TBL, incluindo os desafios relacionados aos ratings ESG. A governança corporativa é essencial para alinhar

interesses de stakeholders e promover práticas sustentáveis. Rossetti e Andrade (2019) identificam quatro perspectivas: guardião dos direitos das partes interessadas, sistema de direção e monitoramento, estrutura de poder e normatividade regulatória. Segundo a OCDE (2014), a governança corporativa estrutura as relações entre administração, conselho e acionistas, proporcionando processos que garantem a geração de valor sustentável (Silveira, 2010). O IBGC (2023) reforça seu papel na criação de valor sustentável e equilibrado, considerando fatores como ética, mudanças climáticas e direitos humanos (Elkington, 2022). Rehman e Hashim (2018, 2020) propuseram um modelo de maturidade de governança, que permite avaliar sua evolução e impacto no desempenho sustentável.

A teoria do TBL, introduzida por Elkington (1997), amplia o conceito de sucesso organizacional ao integrar as dimensões econômica, social e ambiental, conhecidas como os "3 Ps" (Planeta, Pessoas e Lucro). Essa abordagem promove a sustentabilidade ao longo do tempo, avaliada por meio de critérios como impactos ambientais (Burger & Mayer, 2003), crescimento econômico (Alhaddi, 2015) e capital humano (Elkington, 1997). Fauzi, Svensson e Rahman (2010) conectaram o TBL ao conceito de desempenho corporativo sustentável, destacando que a negligência de qualquer dimensão prejudica os resultados sustentáveis. Svensson et al. (2016) propuseram o Business Sustainability Framework, enfatizando a importância de práticas integradas de longo prazo.

A governança corporativa tem se integrado a questões amplas, como ética, direitos humanos, suborno, corrupção e mudanças climáticas, refletindo uma fusão entre governança e responsabilidade corporativa (Elkington, 2022). Estudos mostram a influência de elementos de governança na performance sustentável (Hussain, Rigoni & Orij, 2018; Shaukat, Qiu & Trojanowski, 2016), no reporte ambiental, social e econômico (Kent & Monem, 2008) e no desempenho financeiro (Claessens & Yurtoglu, 2013). Boa governança é um instrumento essencial para alcançar resultados em todas as dimensões do Triple Bottom Line (TBL), promovendo sustentabilidade e valor a longo prazo. Isso destaca a governança como um meio, e não um fim, para alcançar resultados econômicos, sociais e ambientais.

Os ratings ESG, amplamente utilizados para avaliar o desempenho de empresas

nesses critérios, enfrentam desafios metodológicos significativos. Segundo Li e Polychronopoulos (2020), mais de 600 provedores oferecem ratings ESG, incluindo MSCI, Bloomberg ESG e Sustainalytics. As discrepâncias entre os resultados de diferentes provedores refletem problemas de padronização e métodos de medição, como diferenças no escopo das categorias avaliadas e nos pesos atribuídos aos critérios (Berg et al., 2020). Essas divergências comprometem a comparabilidade e a credibilidade dos ratings, dificultando seu uso por empresas e investidores. Dorfleitner et al. (2015) destacaram inconsistências conceituais, enquanto Boiral et al. (2021) apontaram riscos como greenwashing e falta de transparência.

Metodologia

O trabalho aborda duas etapas principais. Na primeira etapa, foram analisados 191 artigos de bases acadêmicas como Scopus e Web of Science, agrupados em clusters temáticos como “governança corporativa” e “responsabilidade social”. Após filtros rigorosos, 14 estudos e dois documentos históricos foram selecionados, destacando inconsistências metodológicas e lacunas nos ratings ESG (Douglas, Van Holt & Whelan, 2017; GISR, 2015).

A segunda etapa envolveu a construção do modelo ESG+E, fundamentado na epistemologia de Bunge (1974), que diferencia entre objetos-modelo e modelos teóricos. Utilizando a Teoria da Caixa Translúcida, o modelo incorpora as dimensões do Triple Bottom Line (TBL), governança corporativa e critérios ESG. A estrutura permite a análise de variáveis internas e externas, promovendo clareza na tomada de decisão. Este modelo combina simplicidade e complexidade progressiva, equilibrando rigor acadêmico e aplicação prática.

O ESG+E é apresentado como uma ferramenta que sistematiza práticas sustentáveis e oferece maior precisão e transparência na análise de investimentos. Essa abordagem fortalece a integração de fundamentos teóricos e objetivos práticos, sendo útil para gestores e investidores comprometidos com estratégias de sustentabilidade corporativa.

Resultados

1) Análise dos fatores que afetam a classificação dos ratings ESG

O estudo abordou os fatores que impactam a classificação dos ratings ESG, organizando os desafios em três categorias: princípios, divergências e riscos. Os princípios do Global Initiative for Sustainability Ratings (GISR, 2015) incluem transparência, imparcialidade e melhoria contínua, oferecendo diretrizes para maior consistência e credibilidade. Entre as divergências, destacam-se escopo (variações na definição de critérios), medição (falta de padronização), peso (vulnerabilidades nas ponderações), perspectiva futura (ausência de indicadores preditivos), controvérsia (dados insuficientes ou controversos) e vieses (influências subjetivas e ausência de certificação) (Berg, Koelbel & Rigobon, 2020; Boiral et al., 2021; Ingo, 2020; Rajesh et al., 2022; Pacelli et al., 2023). Riscos como greenwashing, falta de padronização e conflitos de interesse agravam esses problemas (Widyawati, 2021; Louche et al., 2023).

A análise consolidou as relações entre princípios, divergências e riscos, sugerindo que boas práticas inspiradas na GISR (2015) podem mitigar os problemas identificados. No entanto, metodologias atuais ainda apresentam fragilidades significativas. Por exemplo, a falta de padrões globais dificulta comparações confiáveis, e a inconsistência de dados prejudica a confiabilidade dos ratings ESG (Douglas, Van Holt & Whelan, 2017). Além disso, a ausência de indicadores de desempenho futuro reduz a relevância preditiva dos modelos.

Portanto, o estudo propõe melhorias urgentes nas práticas de classificação ESG, enfatizando a necessidade de integração de métricas e gerenciamento de riscos. O desenvolvimento de modelos mais robustos, embasados em princípios claros e na mitigação de divergências, é essencial para aumentar a utilidade e a confiabilidade dos ratings ESG no suporte à tomada de decisão estratégica. A análise reforça a importância de práticas padronizadas que alinhem sustentabilidade e desempenho corporativo, oferecendo uma base para futuras pesquisas e avanços no campo.

2) Desenvolvimento de um modelo conceitual denominado ESG+E

O modelo conceitual ESG+E, fundamentado na epistemologia de Bunge (1974), é uma abordagem estruturada para a tomada de decisão em investimentos ESG, integrando dimensões ambientais, sociais e econômicas com práticas de governança

corporativa. A governança é avaliada com base em um framework adaptado de Rehman e Hashim (2018), incluindo sete atributos principais, como conselhos de administração e comitês de fiscalização, e níveis de maturidade avaliados em uma escala Likert. Essa estrutura é combinada a 170 indicadores em três dimensões: ambiental (59 indicadores), social (72 indicadores) e econômica (35 indicadores), baseados em referências como o GRI (2016).

O cálculo do Score ESG+E utiliza relevância setorial (SASB) para ponderar os indicadores, e fornece recomendações que variam de "Não investir" a "Investir com mitigatórios", conforme demonstra a Figura 3. O modelo aborda críticas às práticas atuais, como falta de transparência e dificuldade de interpretação, mas limita-se em alguns aspectos, como inclusão de stakeholders e certificação independente (Arruda & Parisi, 2022). Ele atende parcialmente aos princípios do GISR (2015), incluindo materialidade, transparência e comparabilidade, mas enfrenta desafios em perspectivas de longo prazo e alinhamento com expectativas de stakeholders.

Sob o aspecto das divergências, o modelo aborda questões de peso e medição, mas encontra dificuldades em aspectos como consistência e qualidade dos dados fornecidos pelas empresas. Apesar disso, ele oferece rastreabilidade e auditabilidade, mitigando riscos como falta de transparência metodológica e complexidade na interpretação dos resultados.

Em suma, o modelo ESG+E combina rigor acadêmico e aplicabilidade prática, sendo uma ferramenta robusta para decisões de investimento sustentáveis, ainda que com desafios inerentes às limitações de dados e estrutura do modelo. Ele contribui significativamente para o avanço de práticas ESG, ao mesmo tempo que destaca a necessidade de melhorias contínuas em padrões e métodos.

Considerações sobre o modelo E.S.G.+E

O modelo ESG+E, analisado à luz das críticas de Arruda e Parisi (2022), atende parcialmente aos princípios do GISR (2015). Ele aborda questões como escopo, peso e medição, mitigando riscos como falta de transparência e dificuldades de interpretação. Contudo, desafios como imparcialidade, inclusão de stakeholders e certificação independente permanecem fora de seu escopo. O modelo atende a princípios como

transparência, materialidade e comparabilidade, mas enfrenta limitações em alinhamento com stakeholders e perspectivas de longo prazo, que são abordadas apenas pelos indicadores econômicos.

No aspecto das divergências, o modelo resolve questões de peso e medição, mas enfrenta desafios com a coleta de dados confiáveis, considerados riscos inerentes. Ele também permite rastreabilidade e auditabilidade, mas não inclui certificação independente. Riscos mitigados incluem falta de transparência e interpretação complexa, simplificados pela metodologia clara apresentada. O ESG+E oferece um framework robusto para análise ESG integrada, suportando decisões de investimento baseadas em critérios objetivos e auditáveis, conforme demonstra a figura a seguir:

Figura 1 - Análise do Score E.S.G.+E à luz as críticas identificadas no estudo de Arruda e Parisi (2022)

Fonte: preparado pelos autores, com base no estudo de Arruda e Parisi (2022)

Portanto, o modelo conceitual E.S.G.+E. oferece uma metodologia robusta e transparente para análise integrada de práticas ESG, sendo capaz de orientar decisões

de investimento baseadas em um framework sistemático e auditável.

3) Passo a passo da implementação do modelo ESG+E (Arruda e Parisi, 2024)

A implementação do modelo proposto (E.S.G.+E.) requer um planejamento estruturado e a integração de diversas etapas. A seguir, é apresentado um passo a passo para guiar a implementação do modelo:

Figura 2 – Passo a passo para implementação do modelo E.S.G.+E.

Fonte: Preparado pelos autores

Passo 1: Diagnóstico Inicial

- **Escolha da organização:** Realizar um levantamento do perfil da empresa, identificando setor e porte.
- **Entendimento da situação atual:** Identificar o processo e o critério de decisão de investimento usado pela organização.
- **Entendimento do objeto de investimento a ser analisado** (p.e.: carteira de projetos de investimentos em ativos operacionais, aquisição de empresas, compra de participação societária etc.).
- **Engajamento das partes interessadas:** Envolver stakeholders internos (gestores, conselheiros, áreas operacionais) e eventualmente os externos (fornecedores,

investidores, reguladores) para alinhar expectativas e sensibilizar para a adoção do modelo.

Passo 2: Avaliação do nível de maturidade de Governança Corporativa

- Aplicação do questionário adaptado de Rehman & Hashim (2018): Avaliar os atributos de governança (Conselho de Administração, Comitês, Gestão Executiva) com base nos critérios de maturidade.
- Coleta de dados qualitativos: Utilizar questionários e entrevistas com gestores e conselheiros.
- Cálculo do score de maturidade: Determinar o nível de maturidade com base na escala Likert e na fórmula de indexação fornecida.

Passo 3: Adaptação e Configuração do Modelo

- Adequação do modelo ao tipo de investimento objeto da decisão.
- Personalização das categorias e subcategorias: Avaliar e adotar as categorias e subcategorias relevantes para o setor da empresa e definir os pesos específicos para cada categoria e subcategoria.
- Personalização dos indicadores: Selecionar os indicadores relevantes para o setor da empresa.
- Definição de benchmarks/metasp: Estabelecer os valores de referência (benchmark do setor, objetivos estratégicos ou regulatórios) para cada indicador.
- Preparação de ferramentas de análise: Criar dashboards ou planilhas para organizar e calcular os indicadores e scores.
- Definir o peso das dimensões Ambientais, Sociais e Econômica, com base na materialidade setorial proposto pelo SASB Standard.

Passo 4: Coleta de Dados

- Levantamento das informações necessárias para efetuar os cálculos de cada um dos indicadores.

- Inserir os resultados obtidos na planilha preparada no passo 3.

Passo 5: Cálculo do Score TBL

- Cálculo dos Scores Ambiental, Social e Econômico: Calcular os scores de cada dimensão com base nos indicadores mensurados e seus respectivos pesos.
- Cálculo do Score TBL: Consolidar os scores ambiental, social e econômico considerando o peso relativo de cada dimensão, de acordo com a materialidade do setor.
- Cálculo do Score E.S.G.+E.: Combinar o Score TBL com o nível de maturidade da governança para obter a pontuação final.

Passo 6: Validação dos Resultados

- Revisão do resultado: Validar os dados coletados e os cálculos realizados, garantindo a acuidade, rastreabilidade e auditabilidade.
- Revisão pelos stakeholders: Compartilhar os resultados preliminares com os gestores e demais stakeholders (mapeados na etapa 1).
- Simulação de decisões de investimento: Utilizar os resultados para avaliar diferentes cenários de investimento e verificar a adequação do modelo às necessidades da empresa.

Passo 7: Integração e Comunicação

- Integração com processos de gestão: Incorporar o modelo aos processos de governança e tomada de decisão, como planejamento estratégico e gestão de riscos.
- Relatórios e dashboards: Desenvolver relatórios claros e visualizações para comunicar os resultados do modelo aos stakeholders internos e externos.

Passo 8: Monitoramento Contínuo e Melhoria

- Avaliação periódica: Realizar revisões periódicas dos indicadores e metas para refletir mudanças no contexto interno e externo.

- Aprimoramento do modelo: Incorporar feedback de stakeholders, ajustes regulatórios ou novos benchmarks para evoluir o modelo.
- Treinamento contínuo: Capacitar a equipe para manter alta qualidade nos dados e decisões baseadas no modelo.

Benefícios do Modelo ESG+E

- **Melhoria na Tomada de Decisão:** Alinha sustentabilidade e performance financeira.
- **Transparência e Rastreamento:** Proporciona auditabilidade e confiabilidade.
- **Adaptação Setorial:** Personalizável para diferentes setores e contextos corporativos.
- **Integração de Indicadores:** Considera uma ampla quantidade de indicadores distribuídos entre as dimensões ambiental, social e econômica.
- **Alinhamento à Governança:** Baseado em modelos maduros de governança corporativa (Rehman & Hashim, 2018).

Considerações finais

Conclui-se que o modelo ESG+E oferece uma abordagem mais objetiva e transparente para a análise ESG, contribuindo para superar lacunas de padronização e confiabilidade dos ratings existentes. Embora ainda enfrente desafios, como a falta de certificação independente e a dificuldade de coleta de dados confiáveis, ele avança em aspectos críticos como padronização de métodos, integração de métricas e alinhamento estratégico com os interesses de stakeholders e investidores. Assim, o ESG+E se posiciona como uma ferramenta promissora para promover a sustentabilidade corporativa de forma abrangente e alinhada aos princípios de governança corporativa.

Referências bibliográficas

- Alhaddi, H. (2015). Triple bottom line and sustainability: A literature review. *Business and Management studies*, 1(2), 6-10.
- Anbima (2022). Retrato da Sustentabilidade no Mercado de Capitais. Rio de Janeiro. Recuperado de: <https://www.anbima.com.br/data/files/3C/C2/CA/05/72EBD71032ADBBBD76B2BA2A8/Retrato%20da%20sustentabilidade%20no%20mercado%20de%20capitais.pdf>.
- Arruda, C. L. & Parisi, C. (2022). ANÁLISE DOS MODELOS DE RATINGS ESG. V International Conference in Management and Accounting (ICMA), 2022.
- Berg, F., Kölbel, J. F., & Rigobon, R. (2020). Aggregate confusion: The divergence of ESG ratings (SSRN Scholarly Paper ID 3438533). Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3438533>.
- Boiral, O., Talbot, D., Brotherton, M. C., & Heras-Saizarbitoria, I. (2021). Sustainability rating and moral fictionalism: Opening the black box of nonfinancial agencies. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 34(8), 1740-1768.
- Bunge, M. (1974). Teoria e realidade. Ed. Perspectiva.
- Burger, D., & Mayer, C. (2003). Making sustainable development a reality: the role of social and ecological standards.
- Cornell, B., & Damodaran, A. (2020). Valuing ESG: Doing good or sounding good?. *The Journal of Impact and ESG Investing*, v. 1, n. 1, p. 76–93, 2020.
- Dorfleitner, G., Halbritter, G., & Nguyen, M. (2015). Measuring the level and risk of corporate responsibility—An empirical comparison of different ESG rating approaches. *Journal of Asset Management*, 16, 450-466.
- Douglas, E., Van Holt, T., & Whelan, T. (2017). Responsible investing: Guide to ESG data providers and relevant trends. *Journal of environmental investing*, 8(1), 91-114.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*.
- Elkington, J. (2022) Governance for sustainability. *One Earth*, v. 5, n. 6, p. 575–576.
- Fauzi, H., Svensson, G., & Rahman, A. A. (2010). “Triple bottom line” as “Sustainable corporate performance”: A proposition for the future. *Sustainability*, 2(5), 1345-1360.
- Gibson Brandon, R., Krueger, P., & Schmidt, P. S. (2021). ESG rating disagreement and

stock returns. *Financial Analysts Journal*, 77(4), 104-127.

Gibson, K., & O'Donovan, G. (2007). Corporate governance and environmental reporting: an Australian study. *Corporate Governance: An International Review*, 15(5), 944-956.

Global Initiative for Sustainability Rating. Principles (2015). Version 1.1. February, 2015.

Recuperado de: <https://www.truevaluemetrics.org/DBpdfs/Initiatives/GISR/GISR-Principles-Version-1-1.pdf>.

Global Reporting Initiative (2016). As Normas GRI para Relato de Sustentabilidade.

Recuperado de: <https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-portuguese-translations/>

Global Sustainable Investment Alliance (2020). *Global Sustainable Investment Review 2020*. p. 32.

Hussain, N., Rigoni, U., & Orij, R. P. (2018). Corporate governance and sustainability performance: Analysis of triple bottom line performance. *Journal of business ethics*, 149, 411-432.

Iatridis, G. E. (2013). Environmental disclosure quality: Evidence on environmental performance, corporate governance and value relevance. *Emerging Markets Review*, 14, 55-75.

Ingo, W. (2020). Sense and nonsense in ESG ratings. *Journal of Law, Finance, and Accounting*, v. 5, n. 2, p. 307–336.

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2023). *Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa 6a. Edição*. São Paulo.

Itau (2014). *White Paper Integração de questões ESG na avaliação de empresas*. Integração de questões ESG na avaliação de empresas.

Jain, T., & Jamali, D. (2016). Looking inside the black box: The effect of corporate governance on corporate social responsibility. *Corporate governance: an international review*, 24(3), 253-273.

Jan, A. A., Lai, F. W., & Tahir, M. (2021). Developing an Islamic Corporate Governance framework to examine sustainability performance in Islamic Banks and Financial Institutions. *Journal of Cleaner Production*, 315, 128099.

Kent, P., & Monem, R. (2008). What drives TBL reporting: good governance or threat to legitimacy?. *Australian Accounting Review*, 18(4), 297-309.

- Kotsantonis, S., & Serafeim, G. (2019). Four things no one will tell you about ESG data. *Journal of Applied Corporate Finance*, 31(2), 50-58.
- Kouaib, A., Mhiri, S., & Jarboui, A. (2020). Board of directors' effectiveness and sustainable performance: The triple bottom line. *The Journal of High Technology Management Research*, 31(2), 100390.
- Lee, D. D., Fan, J. H., & Wong, V. S. (2021). No more excuses! Performance of ESG-integrated portfolios in Australia. *Accounting & Finance*, 61, 2407-2450.
- Li, F., & Polychronopoulos, A. (2020). What a difference an ESG ratings provider makes. *Research affiliates*, 24.
- Louche, C., Delautre, G., & Balvedi Pimentel, G. (2023). Assessing companies' decent work practices: An analysis of ESG rating methodologies. *International Labour Review*, 162(1), 69-97.
- Norman, W., & MacDonald, C. (2004). Getting to the bottom of "triple bottom line". *Business ethics quarterly*, 14(2), 243-262.
- Nursimloo, S., Ramdhony, D., & Mooneeapen, O. (2020). Influence of board characteristics on TBL reporting. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 20(5), 765-780.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (2014). Recommendation of the Council on Principles of Corporate Governance. Recuperado de: <https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/322/322.en.pdf>.
- Organização das Nações Unidas (1991). *Nosso futuro comum*.pdf. Rio de Janeiro: FGV.
- Pacelli, V., Pampurini, F., & Quaranta, A. G. (2023). Environmental, Social and Governance investing: Does rating matter?. *Business Strategy and the Environment*, 32(1), 30-41.
- Pacto Global da Organização das Nações Unidas (2020). O Investimento Responsável (Pri). Recuperado de: <https://www.unpri.org/download?ac=10969>.
- Rais, S., & Goedegebuure, R. V. (2009). Corporate social performance and financial performance. The case of Indonesian firms in the manufacturing industry. *Problems and Perspectives in Management*, (7, Iss. 1 (contin.)), 224-237.
- Rajesh, R., Rajeev, A., & Rajendran, C. (2022). Corporate social performances of firms

in select developed economies: A comparative study. *Socio-Economic Planning Sciences*, 81, 101194.

Rehman, A., & Hashim, F. (2018). Corporate governance maturity and its related measurement framework. In 5th International Conference on Accounting Studies (ICAS 2018), Penang, Malaysia, October (pp. 16-17).

Rehman, A., & Hashim, F. (2020). Is corporate governance maturity measurable?. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 20(4), 601-619.

Rossetti, J. P., & Andrade, A. (2014). *Governança Corporativa: Fundamentos, Desenvolvimento e Tendências*, 7ª edição (7th ed.). Grupo GEN. <https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788522493067>

Shaukat, A., Qiu, Y., & Trojanowski, G. (2016). Board attributes, corporate social responsibility strategy, and corporate environmental and social performance. *Journal of business ethics*, 135, 569-585.

Slaper, T. F., & Hall, T. J. (2011). The triple bottom line: What is it and how does it work. *Indiana business review*, 86(1), 4-8.

Svensson, G., Høgevold, N., Ferro, C., Varela, J. C. S., Padin, C., & Wagner, B. (2016). A triple bottom line dominant logic for business sustainability: Framework and empirical findings. *Journal of Business-to-Business Marketing*, 23(2), 153-188.

Taddese, G., Durieux, S., & Duc, E. (2020). Sustainability performance indicators for additive manufacturing: a literature review based on product life cycle studies. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 107, 3109-3134.

United Nations (2004). *Who cares wins: connecting financial markets to a changing world*, UN; International Finance Corporation (IFC). *Who cares wins, Connecting Financial Markets to a Changing World*, p. 58.

Walls, J. L., Berrone, P., & Phan, P. H. (201). Corporate governance and environmental performance: Is there really a link?. *Strategic management journal*, 33(8), 885-913.

Widyawati, L. (2021). Measurement concerns and agreement of environmental social governance ratings. *Accounting & Finance*, 61, 1589-1623.

Anexo - Questionário de avaliação da maturidade de Governança Corporativa

Atributos	Questão	Discorda fortemente	Discorda	Neuro	Concorda	Concorda fortemente
Conselho de Administração	<p>Na minha empresa, existe uma estrutura de gestão definida apoiada em organogramas para todas as funções. As reuniões do conselho de administração da minha empresa são realizadas regularmente e registradas em atas, com ações anotadas de acordo com os novos códigos de governança corporativa emitidos pela Autoridade do Mercado de Capitais</p> <p>Na minha empresa, existe um mecanismo eficaz para manter os funcionários informados sobre as principais questões e decisões tomadas no nível do conselho de administração</p> <p>O conselho de administração da minha empresa estabeleceu metas de desempenho que são atualizadas anualmente</p> <p>Na empresa existem mecanismos para garantir a independência do conselho e tratar eventuais conflitos de interesse</p> <p>Na empresa existem mecanismos de avaliação periódica do conselho de administração.</p> <p>Na empresa existe um planejamento de sucessão do diretor-presidente realizado/suportado pelo Conselho de Administração.</p> <p>Na empresa, revisões e atualizações regulares da estrutura de gestão são conduzidas pelo Conselho de Administração para garantir sua eficácia.</p>					
Comitê de auditoria e riscos	<p>As reuniões do comitê de auditoria e risco da minha empresa são realizadas regularmente e registradas em atas, com ações anotadas de acordo com os novos códigos de governança corporativa emitidos pela Autoridade do Mercado de Capitais.</p> <p>As questões de fraude na minha empresa estão sendo discutidas em detalhes durante a reunião do comitê de auditoria e risco.</p> <p>O comitê de auditoria e risco da minha empresa discute as descobertas/recomendações apontadas nos relatórios de auditoria independente e interna com a alta administração</p> <p>O comitê de auditoria e risco da minha empresa supervisiona que o planejamento estratégico esteja alinhado com os objetivos da organização.</p> <p>O comitê de auditoria e risco da minha empresa revisa regularmente a eficácia dos sistemas de controle interno.</p> <p>O Comitê de auditoria em sua composição é formado, em sua maioria, por profissionais independentes.</p>					
Comitê de remuneração	<p>Todas as relações ou transações pecuniárias dos administradores são divulgadas no relatório anual da minha empresa</p> <p>Os seguintes aspectos são gerenciados pelo comitê de remuneração (CR) da empresa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Todos os elementos do pacote de remuneração dos conselheiros2. Componente fixo e incentivos vinculados ao desempenho, juntamente com os critérios de desempenho3. Contrato de serviço4. Período de aviso prévio5. Remuneração <p>O comitê de remuneração e compensação da empresa compara regularmente os pacotes de compensação com os padrões da indústria.</p>					
Gestão executiva	<p>Na minha empresa existe um planejamento estratégico com duração de três anos ou mais</p> <p>Os funcionários da minha empresa são incentivados a denunciar atividades ilegais</p> <p>A empresa oferece programas de treinamento e desenvolvimento para a alta administração, visando aprimorar suas habilidades de liderança.</p> <p>Na empresa existem mecanismos de avaliação periódica do diretor-presidente e da diretoria executiva.</p>					
Sócios	<p>Na empresa, existe um mecanismo que promove o alinhamento de interesses entre todos os sócios (ex. a prática de "uma ação, um voto").</p> <p>Na empresa consta no estatuto social ou contrato social as atribuições, alçadas e tempo de mandato de cada agente e órgão de governança, bem como os direitos e obrigações dos sócios.</p> <p>Na empresa, existem mecanismos para tratamento de soluções de conflitos e controvérsias entre os sócios, investidores e administradores.</p> <p>Na empresa, existe acordo de acionistas acerca de temas de relevância ou sensíveis, como exercício do direito de voto e poder de controles; compra e venda de ações/cotas, preferência na aquisição de participações dos demais sócios, proteção ao patrimônio da organização, entre outros.</p> <p>Na empresa, ocorre a realização de assembleia geral ou reunião de sócios, no qual os sócios tratam e ratificam as decisões relevantes da organização e exercem sua prerrogativa de fiscalização.</p> <p>Na empresa, existem mecanismos para proteção aos sócios em caso de alteração de controle.</p> <p>Na empresa existem mecanismos de supervisão e tratamento de conflitos sobre transações entre as partes relacionadas</p>					
Órgãos de fiscalização e controle	<p>Na empresa existe mecanismo de fiscalização independente do conselho de administração e da diretoria para reporte aos sócios (Conselho Fiscal)</p> <p>Na empresa existe a contratação da auditoria independente para opinar sobre as demonstrações financeiras.</p> <p>Na empresa existe uma estrutura (pessoas, processos e tecnologia) de auditoria interna desempenhada com independência e objetividade.</p> <p>Na empresa existe uma estrutura (pessoas, processos e tecnologia) de gerenciamento de riscos, de controles internos e de compliance</p>					
Conduta	<p>As políticas organizacionais* são apresentadas e enfatizadas na minha empresa</p> <p>* Políticas organizacionais: regime de alçadas; gerenciamento de riscos; comunicação; gestão de crises; transações com partes relacionadas; contribuições e doações; remuneração de diretores e conselheiros; diversidade, equidade e inclusão; distribuição de resultados; prevenção e detecção de atos de natureza ilícita; anticorrupção; negociação de ações; divulgação de informações; serviços extra-auditoria, entre outras.</p> <p>Na empresa existem mecanismos de tratamento de informações relevantes e ainda não divulgadas.</p> <p>O código de conduta é apresentado na minha empresa</p> <p>O código de conduta é enfatizado na minha empresa</p>					

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

O quadro 1 estabelece o somatório de 91,7 pontos referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade. Assim, o produto técnico-tecnológico da “MODELO DE TOMADA DE DECISÃO PARA INVESTIMENTOS EM EMPRESAS QUE DECLARAM ADOPTAR PRÁTICAS E.S.G.”, tipo relatório técnico conclusivo corresponde ao estrato TA1, conforme instruções da CAPES (CAPES -Ministério da Educação (MEC), 2021)

Quadro 1 – Avaliação do PTT

Critério de avaliação	Realizado				Potencial				Replicável				TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.		Descrição	Pontos	Pond.		Descrição	Pontos	Pond.		Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0		Alto impacto	15,0	6						12,0	20,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média	10	4,0		Alta	15,0	3		Escalável	15	6,0		13,0	21,7
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Alto teor de inovação	15	15,0										15,0	25,0
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Alta complexidade	15	15,0										15,0	25,0
Estrato										TA1		Pontuação		91,7

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade. Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores “Prof. Dr. José Carlos Oyadomari” e “ Prof. Dr. Liliane Cristina Segura ” analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação “TA1”.